

ZIYORAT TURIZMINING AHAMIYATI

Alisher Qurbanov Abdurashidovich

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti, Turizm fakulteti talabasi

Azizbek Abduxalilov Farxod o'g'li

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti, Turizm fakulteti talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada mamlakatimizda turizm sohasiga bo'lgan e'tibor, ayniqsa ziyorat turizmi sohasida olib borilayotgan islohotlar va ularning amliy namunalari, turizm sohasidagi chet el mamlakatlarning andozalari va ularning yurtimizda qo'llanilishi, shu bilan bir qatorda ushbu sohadagi kamchilik va muammolar keng va atroflicha yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ziyorat turizmi, infratuzilmani rivojlantirish, madaniy muhofaza, marketing va reklama, jamiyat ishtiroki, infratuzilmadan foydalanish va boshqarish.

Annotation. This article covers the emphasis on tourism in our country, especially the reforms carried out in the field of pilgrimage tourism and their official samples, the templates of foreign countries in the field of Tourism and their application in our country, as well as the shortcomings and problems in this area in a wide and comprehensive manner.

Keywords: Pilgrimage tourism, infrastructure development, cultural preservation, marketing and advertising, community participation, infrastructure use and management.

Аннотация. В этой статье рассматривается акцент на туризме в нашей стране, особенно реформы, проводимые в области паломнического туризма, и их официальные образцы, образцы зарубежных стран в области туризма и их применение в нашей стране, а также недостатки и проблемы в этой области в широком и всестороннем плане.

Ключевые слова: Паломнический туризм, развитие инфраструктуры, сохранение культуры, маркетинг и реклама, участие сообщества, использование инфраструктуры и управление.

KIRISH

Turizm O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishi va o'sishida muhim o'rin tutadi. Ziyorat turizmi bugungi kundagi eng keng tarqalgan turizm turlaridan biri hisoblanadi. Ziyorat turizmi ya'ni diniy turizm - musulmon madaniyati uchun

ahamiyatli joylarga sayohat hisoblanadi. Masalan, memorial majmualar va ziyoratgohlarga.

ASOSIY QISM

Ziyorat turizmi - turli din vakillarining ziyorat maqsadidagi sayohatlari majmuidir. Ziyorat ko'plab insonlar uchun qiyin paytlarda ruhiy ozuqa olish imkoniyati hamdir. Insonlar diniy ma'rifatni his qilish uchun ma'lum manzillarga sayohat qilishadi. Ko'pincha uzoq va ba'zan qiyin bo'lgan sayohat insonlar uchun fikr yuritish imkoniyatidir.

Diniy turizm ikki asosiy turga bo'lish mumkin, bular, ziyorat turizmi va ekskursiya va ma'rifiy yo'nalishdagi diniy turizm. Dunyo bo'yicha har yili kamida 200 mln. dan ortiq kishilar aynan ziyorat maqsadida jahondagi turli ziyoratgohlar va o'zlari muqaddas deb hisoblagan maskanlarga borib, diniy sayohatlarni amalga oshirishmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, yiliga 150 mln xristianlar, 45 mln musulmonlar, 40 mln. buddistlar va sintoistlar, 30 mln induistlar diniy ziyorat maqsadida sayohat qiladilar [2].

Ziyorat turizmi tarixiga nazar soladigan bo'lsak, XV-XVI asrlarga kelib bu turdagi sayohatlar ancha faollashdi. Ya'ni bu davrdan boshlab Muqaddas Quddus shahriga borish va u yerlarni ziyorat qilish sayohlarning qiziqishiga va ularning maqsadlariga aylana boshlagan.

ADABIYOTLAR SHARHI VA METOD

Taniqli olim Vukonichning so'zlariga ko'ra, diniy sayohatning iqtisodiy jihatlari dinturizm atamasiga nisbatan eng kam o'rganilgan mavzu bo'lib, tadqiqotchilarni faqat bitta muqaddas joy ko'rib chiqilayotganda qiziqtiradi. Diniy ziyorat ziyoratchilar tashrif buyuradigan hududlarda iqtisodiy generator vazifasini bajarib kelgan, chunki xizmatlar ularning ehtiyojlarini qondirish uchun ishlab chiqilgan. Bu bugungi kunda ham xuddi shunday. Chunki ko'p joylarda diniy joylar asosiy turistik diqqatga sazovor joylar bo'lib, ba'zan Santyago-de-Kompostela, Medjugorje, Lourdes va Makka kabilarni o'z ichiga oladi [1].

TAHLIL VA NATIJALAR

2019-yil fevral oyida O'zbekistonni islom dunyosidagi eng katta ziyorat markazlaridan biri sifatida Buxoro tan olindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan "Pilgrim Visa" vizasi joriy etildi va ushbu viza 2 oygacha bo'lgan muddatda berilishi belgilab qo'yildi [3].

Ziyorat turizmi bo'yicha olib borilayotgan ishlarning tahlili rivojlanish sa'y-harakatlarining turli jihatlarini va ularning yo'nalishlarga ta'sirini o'rganishni o'z

ichiga oladi. Mana shunday tahlilning potentsial natijalari bilan birga taqsimoti quyidagilardan iborat:

Infratuzilmani rivojlantirish:

Tahlil: Ziyoratchilarni joylashtirish uchun transport, turar joy va boshqa imkoniyatlarning rivojlanishini baholang.

Natijalar: foydalanish imkoniyati yaxshilandi, tashrif buyuruvchilar soni ortdi va ziyoratgohlarda qolish muddati uzaytirildi.

Madaniy muhofaza:

Tahlil: ziyoratgohlarning madaniy merosi va diniy ahamiyatini saqlash va targ'ib qilishga qaratilgan tashabbuslarni baholash.

Natijalar: Muqaddas joylar, marosimlar va an'analarni saqlash, ziyoratchilar o'rtasida madaniy almashinuv va tushunishni rivojlantirish.

Marketing va reklama:

Tahlil: Ichki va xalqaro miqyosda ziyoratchilarni jalb qilish uchun marketing strategiyalarini ko'rib chiqing.

Natijalar: ziyoratgohlar, ko'proq tashrif buyuruvchilar soni va turli xil tashrif buyuruvchilar demografiyasi haqida xabardorlikni oshirish.

Jamiyat ishtiroki:

Tahlil: ziyorat turizmini rejalashtirish va boshqarishda mahalliy hamjamiyatlarning ishtirokini baholash.

Natijalar: Jamiyatning turmush sharoitini yaxshilash, mahalliy manfaatdor tomonlarning imkoniyatlarini kengaytirish va mahalliy bilimlarni saqlash.

Infratuzilmadan foydalanish va boshqarish:

Tahlil: Ko'p sonli tashrif buyuruvchilarni boshqarish uchun infratuzilmani boshqarish samaradorligini baholash.

Natijalar: Olomoni nazorat qilish, chiqindilarni boshqarish va tashrif buyuruvchilarni qondirish yaxshilandi.

Iqtisodiy ta'sir:

Tahlil: ziyorat turizmining iqtisodiy foydasini, shu jumladan daromad olish va ish o'rinlarini yaratishni o'lchash.

Natijalar: Mahalliy korxonalar uchun daromadning oshishi, ish o'rinlari va mezbun jamoalarda iqtisodiy o'sish.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Ziyorat turizmini rivojlantirish bu tariximiz va dinimizni rivojlantirish demakdir. O'zbekiston bu borada jadal ishlab olib bormoqda va tez

orada turizm yoʻnalishidagi dunyodagi yetakchi mamlakatlardan biri boʻlishiga umid qilamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nuralibek Bozarov Ziyorat turizmi tarixi va uning turizm sohasida tutgan oʻrni // Academic research in educational sciences. 2022. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ziyorat-turizmi-tarixi-va-uning-turizm-sohasida-tutgan-o-rni>
2. <https://stat.uz/uz/>
3. Mirziyoyev, Sh. (2018). 2017-2022 yillarda Oʻzbekistonni rivojlantirishning 5 ta ustuvor yoʻnalishi. Tashkent.